

**Sincretismo Sagrado: Realidade Virtual e Empatia Social
na Arte Contemporânea**

Sacred Syncretism: Virtual Reality and Social Empathy in Contemporary Art

Rafael Costa¹

Resumo

Este artigo apresenta a obra imersiva Sincretismo Sagrado como um experimento artístico, tecnológico e pedagógico desenvolvido em ambiente de Realidade Virtual (RV), com o objetivo de investigar a possibilidade de valorização da cultura afro-brasileira por meio dessa linguagem. A partir da exibição da obra a estudantes de Design da UERJ, foram coletadas percepções por meio de questionário. Os dados foram analisados qualitativamente com base em uma rubrica temática a partir das respostas. Os resultados indicam que a experiência gerou envolvimento estético, reflexão crítica sobre racismo religioso e reconhecimento de símbolos afro-brasileiros, além de destacar o potencial da RV como ferramenta educativa, sensível e crítica. O estudo aponta para a importância de uma ocupação identitária dos espaços virtuais e de práticas de pesquisa-criação que integrem arte, tecnologia e decolonialidade nos espaços acadêmicos.

Palavras-chave: Realidade Virtual; Cultura Afro-brasileira; Arte Imersiva; Ensino e Tecnologia; Design Crítico

Abstract

This article presents the immersive work Syncretism of the Sacred as an artistic, technological and pedagogical experiment developed in a Virtual Reality (VR) environment, with the aim of investigating the possibility of valuing Afro-Brazilian culture through this language. After showing the work to UERJ Design students, perceptions were collected through a questionnaire. The data were analyzed qualitatively based on a thematic rubric based on the responses. The results indicate that the experience generated aesthetic engagement, critical reflection on religious racism and recognition of Afro-Brazilian symbols, in addition to highlighting the potential of VR as an educational, sensitive and critical tool. The study points to the importance of an identity-based occupation of virtual spaces and of research-creation practices that integrate art, technology and decoloniality in academic spaces.

Keywords: Virtual Reality; Afro-Brazilian Culture; Immersive Art; Teaching and Technology; Critical Design.

¹ Doutor em Design pela PUC-Rio pesquisando sobre a contribuição da imersão em Documentários em RV. Mestre em Ensino pelo PPGEB-Cap UERJ, tendo como objeto da investigação o processo de utilização e desenvolvimento de aplicativos 3D de RV em salas de aula, utilizando metodologias ágeis de desenvolvimento de projetos. Possui pós-graduação em Computação Gráfica e Multimídia pela UERJ onde se formou em Artes Visuais. Atualmente é docente na ESDI e Programador Visual LaTIC.

O avanço das tecnologias imersivas tem ampliado as possibilidades de criação artística e ressignificação de experiências culturais no ambiente digital. Dentre essas possibilidades, destaca-se a Realidade Virtual (RV), que segundo Sherman e Craig (2002) permite ao usuário imergir e interagir em mundos tridimensionais nos quais pode experimentar os lugares, os objetos e os habitantes de formas distintas. Esse meio, fomentado por tecnologia digital avançada, está abrindo espaço para experiências e aplicações práticas mais eficazes em sua comunicação (Sherman, Craig, 2002).

Acreditando que esse movimento de expansão e exploração de possibilidades ainda está em movimento, este artigo parte do desenvolvimento da obra Sincretismo Sagrado, criada como uma pintura em RV, onde as linhas, as formas e as pinceladas flutuam nesse espaço. O suporte físico da tela, e do papel dão lugar a perspectiva da tridimensionalidade ampliando também o campo de ação gestual do criador.

É um experimento artístico que une arte digital, ancestralidade e crítica social. Acreditamos que esses pontos somados à percepção espacial do interator e ao deslocamento corporal dentro da obra podem se tornar elementos centrais na experiência estética.

Fonte: Acervo do pesquisador. Obra Sincretismo Sagrado em pontos de vista diferentes

A obra dialoga com o sincretismo religioso brasileiro por meio da representação simbólica de Ogum e São Jorge — figuras que compartilham arquétipos e significados tanto na tradição afro-brasileira quanto na européia católica. A partir dessa experiência, investigamos como a RV pode ser utilizada como ferramenta educativa, crítica e valorizadora da cultura negra, especialmente em contextos institucionais de ensino e pesquisa.

Metodologia

A metodologia apresentada aqui segue a abordagem de pesquisa em arte e design, com base na criação como prática investigativa chamada pesquisa-criação alinhada com a práxis freiriana (Freire, 2013). Como um experimento artístico e sensível, sua análise considerou aspectos técnicos, estéticos e simbólicos, possuindo assim uma abordagem qualitativa (Gil, 2002).

Etapa 1 – Concepção e criação da obra

A obra foi desenvolvida em um processo de pintura espacial em ambiente de RV utilizando um software livre e de código aberto chamado Open Brush. O conceito base foi a criação de uma imagem que representasse, de maneira simbiótica, os elementos que remetem tanto a imagens populares de Ogum quanto as de São Jorge, explorando arquétipos do guerreiro, da lança, das indumentárias, do cavalo, da armadura, da capa e da força espiritual.

Fonte: Acervo do pesquisador. Detalhes da pintura em RV

Etapa 2 – Exposição e observação do público

A obra foi apresentada em evento acadêmico na Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) da UERJ, sendo acessada por meio de óculos de RV. Durante a exposição, os participantes foram convidados a explorar o ambiente virtual livremente. A interatividade (Lévy, 1999) da obra se dá pela possibilidade de deslocamento e controle do ponto de vista, o que transforma o observador em interator.

Etapa 3 – Análise crítica da experiência

A análise da obra considerou o impacto estético e simbólico da experiência imersiva, bem como o potencial da RV para promover empatia, valorização cultural e diálogo com temas sociais urgentes como a diversidade religiosa. Futuramente pretende-se que o trabalho seja integrado a um conjunto de outras experiências com o objetivo de aplicar novo questionário ou entrevista para aprofundar a recepção que o público tem sobre esse tipo de obra.

Análise dos Dados e Discussão

A análise ocorreu por meio da coleta das respostas de um questionário seguindo a metodologia indicada por Gil (2002). A ferramenta foi aplicada a discentes da graduação em Design da ESDI UERJ e revelou um conjunto significativo de percepções sobre a experiência com a obra Sincretismo Sagrado.

A atividade prática foi apresentada como parte da disciplina Mídias Digitais. O formulário incluiu questões abertas e fechadas, com o objetivo de captar tanto impressões estéticas quanto reflexões simbólicas, culturais e educacionais. Para sistematizar as respostas abertas, adotou-se uma rubrica qualitativa baseada em categorias temáticas.

Destacamos aqui algumas questões chaves a fim de explicitar o panorama geral das respostas obtidas.

3- Como você descreveria a sua sensação ao estar imerso(a) na obra Sincretismo Sagrado?
22 respostas

Fonte: Acervo do pesquisador.

De maneira resumida podemos afirmar que as respostas indicam um alto nível de imersão nessa obra. Se considerarmos a soma das respostas nos itens “muito envolvente” e “totalmente imersiva”, temos um total de 90,9%.

A imersão é, segundo Spitz (2021), um estado sensorial capaz de provocar no indivíduo desde percepções objetivas — como o reconhecimento do espaço explorado — até sensações subjetivas, que mobilizam questões delicadas, íntimas e pessoais.

Dessa forma podemos considerar que o ato de entrar na pintura é uma ação significativa (Ausubel, 1980) e impactante, não relegando o sujeito a um único ponto de vista escolhido pelo criador (artista/designer/desenvolvedor). Possibilitar que o indivíduo possa caminhar pelo espaço da obra, se aproximar ou se afastar dos elementos que a compõem, assim como poder olhar de baixo ou de cima, resultou numa grande sensação de presença. Tal fato pode acabar ocasionando também, um maior sentimento de fruição.

Outro dado importante revela que 90,9% dos respondentes consideraram muito interessante poder entrar na pintura e explorar o espaço por diversos pontos de vista. Os outros 9,1% consideraram interessante. Neste caso, com a soma desses dois itens, obtivemos 100% do interesse dos participantes.

7- Você conseguiu identificar algum elemento relacionado à cultura afro-brasileira na obra?
22 respostas

Fonte: Acervo do pesquisador.

De acordo com as respostas do gráfico acima, observamos que também houve de maneira elevada, a percepção de símbolos arquetípicos ligados ao sincretismo religioso. Os termos mais citados foram o dragão, o guerreiro, Ogum, São Jorge e a lança. Dessa forma confirmamos que na maioria dos casos houve o reconhecimento da fusão simbólica entre Ogum e São Jorge. No campo da reflexão crítica, alguns participantes apontaram ainda para o racismo religioso, a invisibilidade das religiões de matriz africana e o papel da arte como mediadora cultural.

14- Você acredita que o uso da Realidade Virtual pode ser uma ferramenta educativa eficaz para abordar temas culturais e sociais?
22 respostas

Fonte: Acervo do pesquisador.

A Realidade Virtual foi amplamente reconhecida como uma linguagem eficaz para o ensino, arte e a reflexão crítica, sendo considerada envolvente, sensível e

provocadora. A experiência estética despertou também o desejo criativo e engajamento dos participantes, apontando para o potencial de continuidade em ações pedagógicas e de criação colaborativa dentro da RV.

Conclusão

O presente artigo apresentou a obra Sincretismo Sagrado como experimento artístico e pedagógico no campo das tecnologias imersivas, com foco na valorização da cultura afro-brasileira, na crítica ao racismo religioso e na experimentação da Realidade Virtual como linguagem sensível e educativa. Desenvolvida no ambiente Open Brush, a obra propõe uma representação simbólica e híbrida das figuras de Ogum e São Jorge, convidando o espectador a adentrar um espaço tridimensional onde elementos visuais, espirituais e sociais se entrelaçam.

A análise das respostas fornecidas por estudantes da graduação em Design da ESDI UERJ demonstrou que a experiência imersiva provocou efeitos relevantes tanto no plano estético quanto no plano reflexivo. Os participantes não apenas reconheceram os símbolos do sincretismo religioso, como também foram levados a refletir sobre a invisibilidade das culturas afro-brasileiras nos meios institucionais e sobre o papel das tecnologias na mediação dessas narrativas.

Os dados coletados evidenciam que a RV foi percebida como um recurso eficaz para estimular o pensamento crítico, promover o engajamento emocional e despertar o interesse pela criação artística.

Ao permitir que os usuários controlem o ponto de vista e se desloquem dentro da obra, a experiência rompe com a lógica expositiva tradicional para pinturas e ativa novas formas interativas de relação com o conteúdo. Questionar o papel da interação, seu tipo, nível ou profundidade é um exercício importante para criadores ligados à tecnologia digital.

Quando discutimos a interação humano-computador e design para interação, concordamos com o significado do termo “interação”? O assunto foi totalmente explorado? A definição está acertada? (Dubberly, Pangaro, Haque, 2009)

Devemos reforçar também a constatação de que as tecnologias imersivas não devem ser vistas apenas como ferramentas inovadoras, mas como linguagens críticas capazes de produzir sentidos, afetos e deslocamentos simbólicos. Jaron Lanier considera que ela é, além de científica e tecnológica, uma das fronteiras filosóficas do nosso tempo (Lanier, 2019).

Como contribuição prática, o projeto indica caminhos para a incorporação da RV em processos de ensino-aprendizagem inter e transdisciplinares, especialmente em práticas que buscam integrar arte, design, cultura, identidade e tecnologia. Também aponta para a importância de se desenvolver obras digitais que tenham como referência epistemologias negras, narrativas não hegemônicas e práticas decoloniais (Fanon, 2008) no campo do design, da arte e da tecnologia digital. Promovendo ao fim, um ato de ocupação das tecnologias imersivas, pela cultura afro-brasileira.

Entre as limitações do estudo, destaca-se o fato de a amostra ter se concentrado em alunos de uma única disciplina e curso. Para futuras etapas, pretende-se expandir a aplicação da obra a outros públicos (como docentes, estudantes de outras áreas e visitantes externos), aprofundar a coleta de dados por meio de entrevistas presenciais ou grupos focais, bem como propor novas atividades interativas dentro da pintura.

Referências

- Dubberly, H., Haque, U., & Pangaro, P. (2009). O que é interação? Existem tipos diferentes? *Interações ACM*, 16(1), 69–77.
- Fanon, F. (2008). *Pele negra, máscaras brancas* (L. Gama, Trad.). EDUFBA.
- Freire, P. (2013). *Pedagogia do oprimido* (54ª ed.). Paz e Terra.
- Gil, A. C. (2002). *Como elaborar projetos de pesquisa* (6ª ed.). Atlas.
- Hanington, B., & Martin, B. (2019). *Universal methods of design expanded and revised: 125 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions*. Rockport Publishers.
- Lanier, J. (2019). *El futuro es ahora: Un viaje a través de la realidad virtual*. Debate / Penguin Random House Grupo Editorial.
- Lévy, P. (1999). *Cibercultura*. Editora 34.
- Sherman, W. R. (2019). *Understanding virtual reality: Interface, application, and design* (2nd ed.). Morgan Kaufmann. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsvle&AN=edsvle.AH26002914>

SIIMI/prÁxis
/2025

XII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
21-23
SP/BR

Spitz, R. (2021). Aspectos sensíveis, imprevisíveis e incontrolláveis da interatividade e da imersão. In Anais do VIII Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas.